

A APRENDIZAGEM INTEGRADA AO CONTEÚDO E LÍNGUAS

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 13/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10969228

Juliana Duranzi¹

Resumo

O presente artigo aborda a implementação do Aprendizado Integrado de Conteúdo e Língua Estrangeira (AICLE) em contextos universitários, destacando sua relevância e desafios. O AICLE, também conhecido como CLIL, promove a interdisciplinaridade e internacionalização do currículo acadêmico, integrando o ensino de línguas com o conteúdo disciplinar. O objetivo é enriquecer a experiência educacional dos alunos, desenvolvendo habilidades linguísticas e cognitivas para enfrentar os desafios do mundo acadêmico e profissional globalizado.

A abordagem AICLE é fundamentada na ideia de que a língua e o conteúdo podem ser ensinados de forma simultânea, fortalecendo não apenas as habilidades linguísticas dos alunos, mas também capacitando-os a abordar questões complexas e interculturais de maneira eficaz. No entanto, sua implementação requer estratégias eficazes de ensino e formação de professores.

O plano de implementação do AICLE em contextos universitários envolve a seleção cuidadosa de conteúdo relevante e desafiador, bem como o desenvolvimento de abordagens pedagógicas ativas e envolventes. Isso inclui atividades práticas, como projetos de pesquisa, discussões em grupo e atividades práticas, que permitem aos alunos aplicar o conhecimento em situações reais.

O tema do multilinguismo é particularmente relevante para a implementação do AICLE, pois promove uma compreensão mais profunda da diversidade linguística e cultural. Através do AICLE, os alunos não apenas aprimoram suas habilidades linguísticas na língua alvo, mas também desenvolvem a capacidade de se comunicar eficazmente em contextos interculturais, promovendo o respeito pela diversidade linguística e cultural.

Palavras-chave: língua; multilinguismo; AICLE; diversidade

Resumen

Este artículo aborda la implementación del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) en contextos universitarios, destacando su relevancia y desafíos. AICLE, también conocido como CLIL, promueve la interdisciplinariedad y la internacionalización del currículo académico, integrando la enseñanza de idiomas con el contenido disciplinar. El objetivo es enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes, desarrollando habilidades lingüísticas y cognitivas para enfrentar los desafíos del mundo académico y profesional globalizado.

El enfoque AICLE se basa en la idea de que el idioma y el contenido se pueden enseñar simultáneamente, fortaleciendo no sólo las habilidades lingüísticas de los estudiantes, sino también permitiéndoles abordar cuestiones complejas e interculturales de manera efectiva. Sin embargo, su implementación requiere estrategias efectivas de enseñanza y formación docente.

El plan de implementación de AICLE en contextos universitarios implica la selección cuidadosa de contenidos relevantes y desafiantes, así como el desarrollo de enfoques pedagógicos activos y atractivos. Esto incluye actividades prácticas como proyectos de investigación, discusiones grupales y actividades prácticas, que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos en situaciones del mundo real.

El tema del multilingüismo es particularmente relevante para la implementación de AICLE, ya que promueve una comprensión más profunda de la diversidad lingüística y cultural. A través de AICLE, los estudiantes no sólo mejoran sus habilidades lingüísticas en el idioma de destino, sino que también desarrollan la capacidad de comunicarse eficazmente en contextos interculturales, promoviendo el respeto por la diversidad lingüística y cultural.

Palabras clave: lenguaje; multilingüismo; AICLE; diversidad

1 O multilinguismo em contexto universitário

A integração de conteúdo em contextos universitários é uma questão de crescente importância na atualidade, à medida que as instituições de ensino superior buscam proporcionar experiências educacionais mais ricas e significativas para seus estudantes. Uma abordagem que tem ganhado destaque nesse cenário é o uso do AICLE (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua Estrangeira), também conhecido como CLIL (*Content and Language Integrated Learning*). Esta abordagem, baseada na ideia de que a língua e o conteúdo podem ser ensinados de forma simultânea, promove a interdisciplinaridade e a internacionalização do currículo acadêmico (Marsh, 2002).

Ao considerar a implementação de um programa que utiliza o enfoque AICLE em contextos universitários, é importante reconhecer os benefícios que essa abordagem pode trazer. Como afirmado por Coyle (2010), o AICLE não apenas fortalece as habilidades linguísticas dos estudantes,

mas também os capacita a abordar questões complexas e interculturais de maneira mais eficaz.

Neste contexto, este trabalho explorará as implicações e os desafios da implementação do AICLE em contextos universitários, examinando como essa abordagem pode enriquecer o processo de aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento de estudantes mais proficientes em línguas estrangeiras e mais preparados para enfrentar as complexidades do mundo acadêmico e profissional. Além disso, será discutida a importância de estratégias eficazes de ensino e formação de professores para garantir o sucesso desse programa inovador. Por fim, serão apresentadas recomendações para a implementação bem-sucedida do AICLE em instituições de ensino superior, visando aprimorar a qualidade da educação superior.

2 Programa de implementação AICLE

A implementação do enfoque AICLE nas etapas de aprendizagem dentro do contexto universitário demanda uma reflexão profunda sobre como essa abordagem pode ser aplicada de maneira eficaz.

Primeiramente, é fundamental considerar a integração do AICLE em todas as etapas do processo educacional, desde o planejamento curricular até a avaliação dos resultados. Como afirmado por Dalton-Puffer (2007), “a aprendizagem integrada de conteúdo e língua estrangeira deve ser uma abordagem holística, permeando todos os aspectos do ensino e da aprendizagem”.

Em relação à disciplina de Língua Portuguesa, a aplicação do AICLE pode ser particularmente desafiadora e, ao mesmo tempo, recompensadora. É importante compreender que a Língua Portuguesa não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma disciplina que envolve o estudo da linguagem em profundidade. Nesse sentido, como argumentado por Gonçalves (2011), a integração do AICLE na disciplina de

Língua Portuguesa pode enriquecer a compreensão da língua ao contextualizá-la em situações de uso real.

O conteúdo a ser ministrado desempenha um papel crucial na implementação do AICLE. Deve ser cuidadosamente selecionado para garantir que seja relevante para os objetivos de aprendizagem e que possa ser abordado de maneira interdisciplinar. Conforme destacado por Coyle (2010), o conteúdo deve ser desafiador e estimulante, proporcionando aos estudantes oportunidades de explorar conceitos complexos em Língua Portuguesa e em outras áreas do conhecimento.

A forma como o conteúdo será ministrado é igualmente importante. A pedagogia do AICLE exige abordagens ativas e envolventes, como projetos de pesquisa, discussões em grupo e atividades práticas. Nesse contexto, Banegas (2012) destaca a importância da interação entre os estudantes, incentivando-os a utilizar a Língua Portuguesa de maneira autêntica em contextos significativos.

A implementação do enfoque AICLE nas etapas de aprendizagem em contextos universitários exige uma reflexão cuidadosa sobre como integrar a língua portuguesa, o conteúdo a ser ministrado e a forma como isso será feito. Essa abordagem holística e interdisciplinar, quando bem executada, pode enriquecer a experiência educacional dos estudantes, preparando-os para os desafios de um mundo cada vez mais globalizado.

3 Objetivos

Objetivo Geral:

Promover a compreensão do multilinguismo como um fenômeno linguístico e social.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver Habilidades de Compreensão Multilíngue:

Os alunos serão capazes de compreender e interpretar textos, áudios ou vídeos em diferentes idiomas, identificando os elementos linguísticos e culturais presentes.

- Aplicar Conceitos de Linguagem no Contexto Multilíngue:

Os alunos serão capazes de aplicar conceitos linguísticos, como código alternado, códigos misturados ou empréstimos linguísticos, para analisar e descrever o multilinguismo em situações reais.

- Refletir sobre as Implicações do Multilinguismo:

Os alunos serão capazes de refletir sobre as implicações do multilinguismo em termos de identidade cultural, comunicação intercultural e inclusão linguística.

- Melhorar a Proficiência na Língua Alvo:

Os alunos aprimoraram suas habilidades na língua alvo (por exemplo, português) ao aplicar o vocabulário, a gramática e as habilidades de comunicação aprendidas no contexto do multilinguismo.

- Promover o Respeito pela Diversidade Linguística:

Os alunos desenvolverão uma atitude respeitosa em relação à diversidade linguística e reconhecerão o valor de falar várias línguas.

- Facilitar a Comunicação Intercultural:

Os alunos serão capazes de se comunicar de forma mais eficaz em contextos interculturais, demonstrando uma compreensão mais profunda das diferenças e semelhanças linguísticas e culturais.

- Engajar-se em Projetos Multilíngues:

Os alunos participarão de projetos que envolvam a produção de materiais multilíngues, como vídeos, panfletos ou apresentações, demonstrando criatividade e aplicação prática de suas habilidades.

- Analisar o Impacto do Multilinguismo na Sociedade:

Os alunos analisaram como o multilinguismo afeta a educação, a política linguística, a mídia e outros aspectos da sociedade contemporânea.

4 Aplicação

Tema Multilinguismo: O conteúdo a ser ministrado deve centrar-se no tema do multilinguismo. Isso pode envolver a exploração de questões relacionadas à diversidade linguística, bilinguismo, o papel do multilinguismo na sociedade, ou até mesmo o estudo de várias línguas diferentes.

Material Multilíngue: Escolher uma variedade de materiais, como textos, vídeos, áudios ou entrevistas, que demonstrem exemplos concretos de multilinguismo em ação.

Desenvolver habilidades de compreensão auditiva e leitura em diferentes idiomas, incluindo a língua alvo.

Explorar as implicações do multilinguismo na sociedade, cultura e identidade.

Fomentar o respeito pela diversidade linguística.

Melhorar a proficiência na língua alvo, aplicando conceitos linguísticos no contexto do multilinguismo.

Introdução do Tema: Apresentar o conceito de multilinguismo e sua relevância, estimulando a curiosidade dos alunos.

Material Multilíngue: Usar uma variedade de recursos multilíngues que representem diferentes línguas e contextos linguísticos.

Atividades de Compreensão: Desenvolver atividades que exijam a compreensão de textos, áudios ou vídeos multilíngues. Os alunos podem analisar exemplos de código alternado, códigos misturados ou transições entre idiomas.

Discussão e Reflexão: Promover discussões em sala de aula sobre as implicações do multilinguismo em diferentes aspectos da vida, como identidade cultural, educação e comunicação global.

Atividades de Escrita e Expressão Oral: Solicitar aos alunos que expressem suas opiniões por escrito ou em apresentações orais, aplicando o que aprenderam sobre o multilinguismo.

Projeto Multilíngue: Propor um projeto no qual os alunos explorem uma comunidade multilíngue ou criem um material multilíngue, como um vídeo ou um panfleto.

Avaliação: Implementar avaliações formativas e somativas que avaliem tanto o entendimento do multilinguismo quanto o desenvolvimento das habilidades linguísticas na língua alvo.

4.1 Introdução

Este plano de aula tem como objetivo auxiliar professores universitários a planejar e executar práticas de ensino que incorporem o Aprendizado Integrado de Conteúdo e Língua Estrangeira (AICLE) nas aulas.

4.2 Objetivos

– Fornecer uma visão geral do que é AICLE e seus benefícios no ensino universitário;

- Destacar a importância da integração do AICLE na sala de aula para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de língua estrangeira;
- Propor atividades práticas que possam ser incorporadas ao planejamento de aulas com base no AICLE.

4.3 Metodologia

A aula será realizada de forma expositiva e prática. Os alunos serão incentivados a participar ativamente da aula, fazendo perguntas e compartilhando suas experiências. Será utilizada a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que é uma abordagem pedagógica em que os alunos são desafiados a resolver problemas reais relacionados à vida profissional, por meio da colaboração e da resolução de situações complexas.

4.4 Desenvolvimento

4.4.1 O que é AICLE e suas vantagens para o ensino universitário?

- Definição de AICLE e como ele é aplicado na educação;
- Quais são as vantagens do AICLE no ensino universitário?

4.4.2 Integração do AICLE na sala de aula com base em questões de conteúdo

- Seleção de tópicos imersivos baseados em problemas de conteúdo;
- Implementação prática do AICLE na sala de aula.

4.4.3 Atividades de integração do AICLE

- Discussão em grupo com foco termos técnicos em língua inglesa;
- Atividade de apresentação oral relacionada ao tema da aula em inglês;

– Atividades de estruturação de artigos científicos em inglês.

4.5 Avaliação

– Recapitulação da importância do uso do AICLE no ensino universitário;

– Revisão das atividades e metodologia apresentadas;

– Esclarecimento de possíveis dúvidas.

5 Conclusão

O enfoque AICLE com o tema do multilinguismo pode enriquecer a compreensão dos alunos sobre a diversidade linguística e sua relevância na sociedade globalizada. Essa abordagem promove a proficiência em línguas estrangeiras, habilidades analíticas e o respeito pela diversidade cultural e linguística.

Ao longo desta exploração do enfoque AICLE (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua Estrangeira) com o tema do multilinguismo, ficou evidente como essa abordagem pode enriquecer o processo educacional e preparar os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais interconectado.

O multilinguismo é muito mais do que apenas o domínio de várias línguas. É uma janela para a compreensão de culturas diversas, um meio de comunicação em contextos interculturais e uma ferramenta essencial em nossa sociedade globalizada. O enfoque AICLE, que integra a aprendizagem da língua com a exploração de conteúdo relevante, oferece uma oportunidade única para os alunos desenvolverem habilidades linguísticas de forma significativa.

Através da seleção cuidadosa de conteúdo relacionado ao multilinguismo, estabelecimento de objetivos específicos e aplicação de metodologias envolventes, os educadores podem ajudar os alunos a alcançar uma

compreensão profunda do fenômeno do multilinguismo. Os alunos não apenas aprimoram suas habilidades linguísticas na língua alvo, mas também desenvolvem a capacidade de analisar e refletir sobre as implicações culturais e sociais do multilinguismo.

O enfoque AICLE com o tema do multilinguismo capacita os alunos a se tornarem cidadãos globais conscientes, capazes de se comunicar eficazmente em um mundo diversificado e multicultural. Além disso, promove o respeito pela diversidade linguística e cultural, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e tolerante.

À medida que os educadores continuam a explorar e implementar essa abordagem inovadora, é importante reconhecer o poder do multilinguismo como uma habilidade valiosa para o século XXI. Através do enfoque AICLE, os alunos não apenas aprendem sobre línguas e culturas, mas também se tornam agentes de mudança em um mundo globalizado, onde a compreensão e o respeito pela diversidade linguística são fundamentais.

Referências Bibliográficas

Banegas, D. L. (2012). *CLIL teacher development: Challenges and experiences*. Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning. 5(1), 46-56.

Coyle, D., Hood. (2010). *CLIL: Content and language integrated learning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dalton-Puffer, C & Smit, U. (eds.) (2007). *Empirical Perspectives on CLIL Classroom Discourse*. Frankfurt, Vienna. Peter Lang., 7-2

Dalton-Puffer, C. (eds.) (2007). *Empirical Perspectives on CLIL Classroom Discourse*. Frankfurt, Vienna. Peter Lang., 7-2.

Gonçalves, T. (2011). Linhas orientadoras da política linguística educativa da UE. *Revista Lusófona de Educação*, 18, 25-43

Gonçalves, T. (2011). Linhas orientadoras da política linguística educativa da UE. *Revista Lusófona de Educação*, 18, 25-43

Gonçalves, T. (2011). Linhas orientadoras da política linguística educativa da UE. *Revista Lusófona de Educação*, 18, 25-43.

Marsh, D. (ed.) (2002). CLIL/EMILE- The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential Public. Services Contract DG EAC: *European Commission*. Recuperado de: http://ec.europa.eu/languages/documents/doc491_en.pdf (cons. 12.10.12).

¹ duranzijuliana@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

